

nutrición clínica

y

Dietética Hospitalaria

Nutr Clín Diet Hosp. 2024; 44(supl 1) DOI 10.12873/442024supl1

12 · 13 · MARZO 2024

 Nutrición Práctica
XXVIII Jornadas Internacionales

SEDCA
Sociedad Española de Dietética y Ciencias de la Alimentación
XVII CONGRESO INTERNACIONAL

SPRIM

 SEDCA
Sociedad Española de Dietética y Ciencias de la Alimentación

La revista **Nutrición Clínica y Dietética Hospitalaria** está indexada en las siguientes Bases de Datos:

- Emerging Sources Citation Index (ESCI)
 - Citefactor
 - REDIB
 - Google Scholar
 - CAB Abstracts
 - Chemical Abstracts Services (CAS)
 - Índice Bibliográfico Español en Ciencias de la Salud (IBECS)
 - Índice Médico Español (IME)
 - Índice MEDES
 - DOAJ
 - CABI databases
 - LATINDEX
 - SCOPUS
-

Edición en internet: ISSN: 1989-208X

Depósito Legal: M-25.025 - 1981

Publicación autorizada por el Ministerio de Sanidad como Soporte Válido. S.V. nº 276

Maquetación: SPRIM - Madrid

© Copyright 2012. Fundación Alimentación Saludable

Reservados todos los derechos de edición. Se permite la reproducción total o parcial de los trabajos contenidos en este número siempre que se cite la procedencia y se incluya la correcta referencia bibliográfica.

LORTAD: usted tiene derecho a acceder a la información que le concierne y rectificarla o solicitar su retirada de nuestros ficheros informáticos.

EDICIÓN

Fundación Alimentación Saludable. Madrid

REMISIÓN DE ORIGINALES

Utilizando el área de envío de originales de la web
Revisión por pares de los originales remitidos
(normas disponibles en la web de la revista)

DIRECCIÓN POSTAL

Prof. Jesús Román Martínez Álvarez
Facultad de Medicina, 3ª plta.
Sociedad Española de Dietética y Ciencias de la Alimentación
Dpto. de Enfermería
Ciudad Universitaria - 28040 Madrid

ESPECIALIDAD

Alimentación, Nutrición y Dietética. Áreas declaradas de interés:

- NUTRICIÓN BÁSICA
- NUTRICIÓN CLÍNICA
- SALUD PÚBLICA
- DIETÉTICA
- NUEVOS ALIMENTOS
- ALIMENTOS E INGREDIENTES FUNCIONALES
- PATOLOGÍA NUTRICIONAL
- OBESIDAD
- TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA
- MALNUTRICIÓN
- EVALUACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL
- NUTRICIÓN ENTERAL
- NUTRICIÓN PARENTERAL
- SEGURIDAD E HIGIENE ALIMENTARIA
- NUTRIENTES
- NOTICIAS

PERIODICIDAD

4 números al año

TÍTULO ABREVIADO

Nutr Clín Diet Hosp.

INTERNET

Accesible desde URL = <http://www.revista.nutricion.org>
Acceso en línea libre y gratuito

DIRECCIÓN

Dr. Jesús Román Martínez Álvarez
Universidad Complutense de Madrid

REDACTOR - JEFE

Dr. Antonio Villarino Marín

COMITÉ DE REDACCIÓN

Prof. Marià Alemany Lamana.
Catedrático de Bioquímica y Biología Molecular.
Universidad Autónoma de Barcelona.

Prof. José Cabo Soler.
Catedrático de Bioquímica y Biología Molecular.
Universidad de Valencia.

Prof. Marius Foz Sala.
Catedrático de Patología General y Propedéutica
Clínica.
Hospital Germans Trias i Pujol. Badalona.

Prof. Andreu Palou Oliver.
Catedrático de Bioquímica y Biología Molecular.
Universidad de las Islas Baleares.

Prof. Jordi Salas i Salvadó.
Universidad Rovira i Virgili. Reus.

Prof. Manuel Serrano Ríos.
Catedrático de Medicina Interna.
Universidad Complutense de Madrid.

Prof. Carlos de Arpe Muñoz.
Dpto. de Enfermería. Universidad Complutense de
Madrid.

Prof. Alberto Cepeda Saéz.
Catedrático de Nutrición y Bromatología.
Universidad de Santiago de Compostela.

Dra. Lucía Serrano Morago.
Comité Científico de la Sociedad Española de Dietética.

D^a Marta Hernández Cabria.
Área de Nutrición y Salud.
Corporación alimentaria Peñasanta. Oviedo.

Dr. Francisco Pérez Jiménez.
Profesor de Medicina Interna. Hospital U. Reina Sofía.
Córdoba

Dra. Paloma Tejero García.
Comité Científico de la Sociedad Española de Dietética.

COMITÉ DE HONOR

Dra. Ana Sastre Gallego
D^a Consuelo López Nomdedeu
Dr. José Cabezas-Cerrato

SECRETARÍA DE REDACCIÓN

Andrea Calderón García

Dra. Rosario Martín de Santos.
Catedrática de Nutrición y Bromatología.
Facultad de Veterinaria. Universidad Complutense de
Madrid.

Dra. Rosa Ortega Anta.
Catedrática de Nutrición y Bromatología.
Facultad de Farmacia. Universidad Complutense de
Madrid.

Dra. Victoria Balls Bellés.
Facultad de Medicina. Universidad de Valencia.

Dra. Pilar Codoñer Franch.
Facultad de Medicina. Universidad de Valencia.

Dra. Carmen Ambrós Marigómez
Hospital de León.

Dr. Pedro M^o Fernández San Juan.
Instituto de Salud Carlos III.

Dr. Joan Quiles Izquierdo.
Consejería de Sanidad. Generalitat Valenciana.

Dr. Ismael Díaz Yubero.
Real Academia Española de Gastronomía.

Prof. Dr. Arturo Anadón Navarro.
Facultad de Veterinaria. Universidad Complutense de
Madrid.

Prof. Dr. David Martínez Hernández.
Facultad de Medicina. Universidad Complutense de
Madrid.

D^a M^a Lourdes de Torres Aured.
Unidad de Nutrición. Hospital Miguel Servet. Zaragoza.

Dra. Isabel Polanco Allué.
Servicio de Gastroenterología y Nutrición.
Hospital Universitario Infantil La Paz. Madrid

Dra. Mariette Gerber.
Presidenta de la Sociedad Francesa de Nutrición.

Prof. Rosa Elsa Hernández Meza.
Universidad de Veracruz. México.

pacientes comer en establecimientos de hostelería.

Es destacable que algunos de los establecimientos estudiados reciben habitualmente críticas de consumidores celíacos sobre la falta de seguridad tras episodios de malestar que atribuyen a posibles contaminaciones.

La recomendación que hacemos a los pacientes es que pueden comer fuera de casa con seguridad teniendo presente que deben informar siempre al personal del establecimiento y preguntar las veces que sea necesario si las opciones que les están ofreciendo son realmente sin gluten, especialmente en aquellos platos disponibles tanto con gluten cómo sin gluten.

BIBLIOGRAFÍA

(1)Defensor del pueblo. Estudio sobre la situación de las personas con enfermedad celíaca en España [Internet]. Madrid: Defensor del Pueblo; 2017. 98 p.Disponible en: https://www.defensordelpueblo.es/wp-content/uploads/2017/04/Celiarquia_2017-1.pdf

(2)Union Europea. Reglamento de Ejecución (UE) No 828/2014 de la Comisión de 30 de julio de 2014 relativo a los requisitos para la transmisión de información a los consumidores sobre la ausencia o la presencia reducida de gluten en los alimentos. [Internet]. Disponible en: <https://www.boe.es/doue/2014/228/L00005-00008.pdf>

COMPARACIÓN DE RESULTADOS DE UN CUESTIONARIO SEMANAL DE CALIDAD DE LA ALIMENTACIÓN FRENTE AL KIDMED PARA UNA MUESTRA DE ESTUDIANTES DE 3º CICLO DE PRIMARIA.

Falquet V (1), Guillem AD (1), Frígola A (1), López-Malo D (2), Esteve MJ (1), Blesa J (1).

(1) Universitat de València. (2) Universidad Europea de Valencia.

INTRODUCCIÓN

En un contexto donde la alimentación está relacionada con el sobrepeso y la obesidad y este hecho, además, adquiere gran transcendencia en la infancia, se hace necesario el disponer de herramientas que valoren de una forma sencilla, pero efectiva, la calidad de la alimentación y que puedan utilizarse tanto en el estudio de este problema como en la búsqueda de soluciones. En este sentido existe el test KidMed de adhesión a la Dieta Mediterránea, ampliamente usado en este

campo y que puede resultar útil en la validación de nuevas herramientas.

OBJETIVOS

Se pretende comparar los resultados de dos herramientas de valoración de la calidad de la alimentación en una muestra de escolares entre 9 y 12 años, como paso previo a la validación del cuestionario semanal creado frente al KidMed.

MÉTODOS

La muestra de conveniencia fue reclutada entre el alumnado de colegios de la provincia de Valencia participantes en un proyecto de Educación Alimentaria y consistió en 36 participantes, de entre 9 y 12 años, que se clasificaron según su estado nutricional.

El cuestionario semanal fue creado en función de las recomendaciones de alimentación saludable de diversas instituciones y consta de 17 ítems que deben contestarse para cada día de la semana. También se utilizó el cuestionario KidMed de adhesión a la Dieta Mediterránea.

En ambos cuestionarios se asignó una puntuación para cada ítem en función de si la respuesta favorecía o no una alimentación saludable. La comparación de los resultados se realizó mediante una prueba de ANOVA ($p < 0,05$).

RESULTADOS

La comparación de los valores de nota media de los dos cuestionarios, ponderados según el valor máximo alcanzable en cada cuestionario, no encuentra diferencias significativas entre ambos cuestionarios. En cuanto a las notas alcanzadas según la clasificación del estado nutricional, se observa que las notas en ambos cuestionarios diferencian la presencia de normopeso respecto a la de sobrepeso y obesidad, pero esta diferencia no es debida al tipo de cuestionario utilizado.

En ambos casos la nota para normopeso es más alta, y parece mantenerse así tanto para la edad como para el sexo, por lo que ambos cuestionarios ponen en evidencia que una alimentación más saludable puede ser útil en la lucha contra el sobrepeso y la obesidad.

CONCLUSIONES

Ambos cuestionarios muestran resultados similares